

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 426 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

O'ZBEKISTONNING KREDIT RISKINI BAHOLASH: IQTISODIY BARQARORLIK VA XAVF OMILLARI TAHLILI

Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, i.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning kredit riski Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD)ning "Country Risk Assessment Model" (CRAM) metodologiyasi asosida baholanadi. Tadqiqot mamlakatning tashqi qarzlarni to'lash qobiliyatini tahlil qilib, iqtisodiy islohotlar, moliyaviy barqarorlik va inflyatsiya, energiya importiga bog'liqlik kabilarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: kredit riski, OECD CRAM, tashqi qarz, minimal premium stavkasi (MPR), eksport kreditlari, moliyaviy barqarorlik, iqtisodiy vaziyat, to'lov tajribasi.

Abstract: This article assesses Uzbekistan's credit risk using the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) "Country Risk Assessment Model" (CRAM) methodology. The study analyzes the country's capacity to service external debt, examining economic reforms, financial stability, and vulnerabilities such as inflation and dependence on energy imports.

Key words: credit risk, OECD CRAM, external debt, minimum premium rate (MPR), export credits, financial stability, economic conditions, payment experience.

Аннотация: В данной статье кредитный риск Узбекистана оценивается на основе методологии «Модели оценки странового риска» (CRAM) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование анализирует способность страны обслуживать внешний долг, рассматривая экономические реформы, финансовую стабильность, а также уязвимости, такие как инфляция и зависимость от импорта энергоресурсов.

Ключевые слова: кредитный риск, ОЭСР CRAM, внешний долг, минимальная премиальная ставка (MPR), экспортные кредиты, финансовая стабильность, экономическое положение, платежный опыт.

KIRISH

Mamlakatning kredit riskini baholash xalqaro moliya va eksport kreditlari sohasida muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (OECD) "Country Risk Assessment Model" (CRAM) metodologiyasi mamlakatlarning tashqi qarzlarni to'lash qobiliyatini tahlil qilish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, eksport kredit agentliklari (ECA) tomonidan minimal premium stavkalarini (MPR) aniqlashda qo'llaniladi. Ushbu tadqiqotda O'zbekistonning kredit riski OECD CRAM metodologiyasi asosida baholanadi. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi rivojlanayotgan iqtisodiyotlardan biri sifatida so'nggi yillarda iqtisodiy islohotlar va tashqi qarzlarni boshqarishda muayyan muvaffaqiyatlarga erishdi. Tadqiqotning maqsadi – O'zbekiston uchun CRAM modelini qo'llash orqali uning risk darajasini aniqlash va mamlakatning o'ziga xos iqtisodiy-moliyaviy holatini aks ettirishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakat riskini baholash xalqaro moliya va eksport kreditlari sohasida muhim tadqiqot yo'nalishi sifatida rivojlanib kelmoqda. OECDning "Country Risk Assessment Model" (CRAM) metodologiyasi bu sohada yetakchi standartlardan biri bo'lib, mamlakatlarning kreditga layoqatliligini aniqlashda keng qo'llaniladi. OECD (2020) ma'lumotlariga ko'ra, CRAM to'lov tajribasi, moliyaviy holat va iqtisodiy vaziyat kabi uchta asosiy komponentni birlashtirib, risk darajasini 0–7 shkalasida baholaydi va minimal premium stavkalarini (MPR) hisoblash uchun asos yaratadi. Dimitrijević (2018) CRAMning eksport kredit agentliklari (ECA) tomonidan qo'llanilishini va uning mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligini aks ettirishdagi samaradorligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, modelning sifatli tuzatish bosqichi (qualitative adjustment) subyektiv omillarni hisobga olish imkonini beradi, bu esa uning moslashuvchanligini oshiradi (Smith & Walter, 2019).

O'zbekiston kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlarni tahlil qilishda CRAMning qo'llanilishi bo'yicha maxsus tadqiqotlar cheklangan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo mintaqasiga oid umumiy ishlar mavjud. Jahon banki (2023)

O'zbekistonning tashqi qarzlari (2023-yilda GDPning 35 %), valyuta zaxiralari (35 milliard AQSh dollari) va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari (5,5–6 %) haqida ma'lumotlarni taqdim etadi, bu CRAMning moliyaviy holat va iqtisodiy vaziyat komponentlarini hisoblash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF, 2023) ham O'zbekistonning iqtisodiy liberallashtuvi (2016-yildan beri) va inflyatsiya darajasi (10–11 %) kabi omillarni tahlil qilib, mamlakatning o'rtacha risk profiliga ega ekanligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, mamlakat riskini baholashda siyosiy va iqlim omillarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Masalan, Jones va Brown (2021) iqlim o'zgarishi (suv tanqisligi, qurg'oqchilik) rivojlanayotgan mamlakatlarda uchun uzoq muddatli risk sifatida qaralishi kerakligini ta'kidlaydi, bu O'zbekiston uchun ham dolzarbdir.

O'zbekistonning kredit riskini baholash bo'yicha maxsus adabiyotlar yetishmasa-da, umumiy tendensiyalar va mintaqaviy o'xshashliklar (masalan, Qozog'iston yoki Gruzziya) asosida CRAM qo'llanilishi mumkin. Masalan, Qozog'istonning risk darajasi 2019-yilda 4-guruh sifatida baholangan edi (OECD, 2019), bu O'zbekiston uchun ham taxminiy moslik sifatida qaralishi mumkin. Shu bilan birga, ochiq manbalarda OECDning aniq formulalari va vazn koeffitsiyentlari mavjud emasligi tadqiqotlarda taxminiy yondashuvlarni zarur qiladi (Lee, 2022). Ushbu adabiyotlar sharhi O'zbekiston uchun CRAM modelini qo'llashda mavjud ma'lumotlar va umumiy metodologiyalarga tayanish imkonini beradi, ammo aniqroq natijalar uchun rasmiy OECD ma'lumotlari talab qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

OECD CRAM metodologiyasi uchta asosiy komponentga asoslanadi: (1) to'lov tajribasi, (2) moliyaviy holat va (3) iqtisodiy vaziyat. Har bir komponentga vazn beriladi (taxminan: 40 %, 30 %, 30 %) va yakuniy ball 0–7 shkalasida hisoblanadi, so'ngra sifatli tuzatish (qualitative adjustment) qo'shiladi. O'zbekiston uchun quyidagi ma'lumotlar yig'ildi:

To'lov tajribasi: tashqi qarzlarni to'lash bo'yicha tarixiy ma'lumotlar Jahon banki va O'zbekiston Markaziy bankidan olingan. Default holatlari kuzatilmagan.

Moliyaviy holat: tashqi qarz nisbati (YalMga nisbatan), valyuta zaxiralari va byudjet balansi ko'rsatkichlari 2023-yil ma'lumotlari asosida tahlil qilindi.

Iqtisodiy vaziyat: YalM o'sishi, inflyatsiya va tashqi balans XVJ (IMF) prognozlarini va milliy statistika asosida baholandi.

Sifatli tuzatish: siyosiy barqarorlik, tashqi savdo va iqlim risklari ekspert taxminlari orqali qo'shildi.

Hisoblash jarayoni taxminiy vaznlar va O'zbekistonga xos ko'rsatkichlar asosida amalga oshirildi.

Umumiy risk skori (RS) quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$RS = w_{PE} \cdot PE + w_{FS} \cdot FS + w_{ES} \cdot ES$$

Bu yerda:

w_{PE} , w_{FS} , w_{ES} – mos ravishda to'lov tajribasi, moliyaviy holat va iqtisodiy vaziyatning vazn koeffitsientlari ($w_{PE} + w_{FS} + w_{ES} = 1$).

PE , FS , ES – har bir komponentning bahosi (0-7).

Keyin sifatli tuzatish (QA) qo'shiladi, bu esa yakuniy risk darajasini (Final Risk Score, FRS) aniqlaydi:

$$FRS = RS + QA$$

Nihoyat, FRS risk guruhiga (0-7) aylantiriladi va MPR OECD jadvaliga asosan taxmin qilinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

OECDning aniq vaznlari maxfiy bo'lsa-da, tajribaviy ma'lumotlarga asoslanib quyidagi taxminiy vaznlar qo'llaniladi:

$w_{PE} = 0.4$ (to'lov tajribasi yuqori ahamiyatga ega);

$w_{FS} = 0.3$ (moliyaviy holat muhim, lekin ikkinchi darajali);

$w_{ES} = 0.3$ (iqtisodiy vaziyat uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi).

O'zbekiston uchun CRAM modelining taxminiy natijalari quyidagicha:

to'lov tajribasi: Default yo'qligi va qarz to'lovlaridagi barqarorlik tufayli 2/7 (past risk);

moliyaviy holat: Oltin zaxiralari (35 milliard AQSh dollari) va qarzning boshqariladigan darajasi (YalMning 35%) ijobiy, ammo byudjet taqchilligi (4-5%) va energiya importiga bog'liqlik tufayli 3/7 (o'rtacha risk);

iqtisodiy vaziyat: YalM o'sishi (5,5-6%) ijobiy, lekin inflyatsiya (8-9%) va tashqi savdo zaifliklari tufayli 4/7 (o'rtacha risk).

Umumiy ball:

$$(0.4 \times 2) + (0.3 \times 3) + (0.3 \times 4) = 0.8 + 0.9 + 1.2 = 2.9/7$$

Sifatli tuzatishdan so'ng (geosiyosiy xavflar va iqlim o'zgarishi hisobga olinib), ball 3.0-3.5 oralig'iga ko'tarildi. Quyidagi jadvalda komponentlar taqsimoti ko'rsatilgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonning CRAM komponentlari bo'yicha taqsimoti.

Komponent	Baho (0-7)	Vazn	Hissa
To'lov tajribasi	2	40%	0.8
Moliyaviy holat	3	30%	0.9
Iqtisodiy vaziyat	4	30%	1.2
Jami (oldindan)	-	-	2.9
Tuzatishdan so'ng	-	-	3.0-3.5

Manba: IMF, WB, OECD ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

O'zbekistonning taxminiy risk darajasi 3 yoki 4-guruhda joylashishi uning o'rtacha riskli mamlakat ekanligini ko'rsatadi. Kuchli tomonlari – oltin eksporti (2022-yilda 20 %+), valyuta zaxiralari va iqtisodiy islohotlar – moliyaviy barqarorlikni qo'llab-quvvatlasa-da, zaif tomonlari (energiya importiga bog'liqlik, inflyatsiya, geosiyosiy xavflar) riskni oshiradi. OECD tasnifiga ko'ra, bu daraja eksport kreditlari uchun MPRni 1,5–2,0 % oraliq'ida belgilashi mumkin. Modelning cheklovlari ochiq ma'lumotlarning yetishmasligi va aniq OECD vaznlariga kirish imkoni yo'qligidan kelib chiqadi. Kelajakda iqlim risklari va Rossiya–Xitoy savdo sekinlashishi kabi omillar yanada chuqur o'rganilishi kerak.

Model natijalari avtomatik tarzda qo'llanilmaydi. OECDning mamlakat riski bo'yicha mutaxassislar guruhi (Country Risk Experts Group) natijalarni ko'rib chiqadi. Agar modelda hisobga olinmagan omillar mavjud bo'lsa (masalan, Rossiya bilan savdo sekinlashishi), reyting qo'lda sozlanishi mumkin.

Model jarayoni quyidagi soddalashtirilgan sxemada tasvirlanadi:

[Ma'lumotlar (IMF, WB, OECD)] → [Tahlil va vazn berish (matematik model)] → [Risk balli (0–7)] → [Ekspert tuzatishi (konsensus)] → [Yakuniy reyting (MPR uchun)]

O'zbekiston uchun MPRni taklif qilishda risk guruhi va OECD qoidalariga asoslanildi. MPRni hisoblash uchun OECDning "Arrangement on Officially Supported Export Credits" qoidalaridan foydalanildi, bunda standart 5 yillik kredit muddati asos qilib olindi. Rasmiy ma'lumotlar ochiq emasligi sababli, taxminiy hisoblash o'xshash mamlakatlar tendensiyalariga tayandi.

Risk guruhi:

2019-yilda O'zbekiston 6-guruhdan 5-guruhga ko'tarilgan edi (Global Times ma'lumoti). 2025-yilga kelib iqtisodiy yaxshilanishlar (oltin eksporti, islohotlar) tufayli 4 yoki 3-guruh ehtimoli yuqori.

3-guruh: O'rtacha risk (masalan, Gruzziya, 2019-yil).

4-guruh: O'rtacha yuqori risk (masalan, Qozog'iston, 2019-yil).

Premium stavkasi diapazoni (OECD jadvaliga ko'ra):

3-guruh: 5 yillik kredit uchun 1,0–1,5 %.

4-guruh: 5 yillik kredit uchun 1,5–2,0 %.

O'zbekistonga xos omillar (oltin zaxiralari, energiya importiga bog'liqlik, inflyatsiya) hisobga olinib, 4-guruh ehtimoli yuqori deb topildi va 1,8 % asosiy stavka sifatida taklif qilindi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston va boshqa mamlakatlar uchun CRAM natijalari solishtirmasi.

Mamlakat	Risk darajasi	Premium stavkasi (MPR)
Germaniya	0	0.1%
O'zbekiston	3-4	1.5-2.0% (1.8% - taklif etilgan)
Braziliya	3	1.5%
Argentina	6	4.0%

Manba: IMF, WB, OECD ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Premium stavkalari risk darajasiga mutanosib ravishda oshadi: Germaniyada 0,1 % dan Argentinada 4,0 % gacha. O'zbekistonning 1,5–2,0 % oraliq'i uning Braziliyaga yaqin, ammo barqarorlik nuqtayi nazaridan Argentinadan ancha yuqori ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekistonning oltin eksporti va default holatlarining yo'qligi uni Braziliyadan ustun qo'ysa-da, geosiyosiy xavflar va energiya importiga bog'liqlik riskni Argentinaga yaqinlashtirishi mumkin edi. Ammo barqaror iqtisodiy islohotlar bunday vaziyatning oldini olgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston OECD CRAM asosida o'rtacha risk darajasiga ega bo'lib, barqaror iqtisodiy o'sish va zaifliklarning muvozanatini aks ettiradi. O'zbekistonning kredit riski OECDning "Country Risk Assessment Model" (CRAM) metodologiyasi asosida baholandi. 2023-yil ma'lumotlari va 2025-yil kutilmalariga asoslanib, O'zbekistonning risk darajasi 3–4-guruh oralig'ida aniqlandi, bu uning o'rtacha riskli mamlakat sifatidagi holatini ko'rsatadi. To'lov tajribasi (2/7), moliyaviy holat (3/7) va iqtisodiy vaziyat (4/7) komponentlari bo'yicha umumiy ball 2,9 deb hisoblanib, sifatli tuzatishlar (geosiyosiy xavflar va iqlim o'zgarishi) natijasida 3,0–3,5 oralig'iga ko'tarildi. Minimal premium stavkasi (MPR) 5 yillik kredit uchun 1,8 % sifatida taklif qilindi, bu O'zbekistonning Braziliya (1,5 %) bilan o'xshash, lekin Argentinadan (4,0 %) ancha barqaror holatda ekanligini tasdiqlaydi.

O'zbekistonning ijobiy tomonlari – oltin eksporti (2022-yilda umumiy eksportning 20 % dan ortig'i), valyuta zaxiralari (35 milliard AQSh dollari) va iqtisodiy islohotlar – risk darajasini pasaytiruvchi asosiy omillar sifatida ajralib turdi. Biroq, muayyan omillar mamlakatning zaif tomonlari sifatida qolmoqda. Ushbu natijalar O'zbekistonning kredit riski profilini aniqlashda muhim asos bo'lib, eksport kredit agentliklari uchun qaror qabul qilishda yo'naltiruvchi manba vazifasini o'taydi.

O'zbekistonning kredit riskini yanada pasaytirish va OECD CRAM bo'yicha pastroq guruhga o'tish imkoniyatini oshirish uchun quyidagi tavsiyalar beriladi:

Energiya importiga bog'liqlikni kamaytirish uchun mahalliy energiya manbalarini (masalan, quyosh va shamol energiyasi) rivojlantirish va diversifikatsiya qilish zarur. Bu moliyaviy holat va iqtisodiy vaziyat ko'rsatkichlarini yaxshilaydi.

Markaziy bankning 5 % inflyatsiya maqsadiga erishishi uchun pul-kredit siyosatini yanada qat'iyroq olib borishi tavsiya etiladi. Bu iqtisodiy barqarorlikni oshirib, risk skorini pasaytiradi.

Siyosiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va demokratik islohotlarni izchil davom ettirish lozim. Bu sifatli tuzatish bosqichidagi salbiy ta'sirlarni kamaytiradi.

Suv tanqisligi va qurg'oqchilik kabi iqlim o'zgarishi xavf-xatarlariga qarshi uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqish (masalan, suv resurslarini boshqarishni yaxshilash) tavsiya etiladi, chunki bu omillar kelajakda risk darajasiga ta'sir qilishi mumkin.

Ushbu modelni yanada takomillashtirish uchun OECDning maxfiy formulalariga kirish imkoni mavjud bo'lsa, aniqroq MPR hisoblanishi mumkin. Shuningdek, Rossiya va Xitoy bilan savdo dinamikasi hamda global iqtisodiy sekinlashuvning O'zbekistonga ta'sirini chuqurroq o'rganish kerak.

Ushbu tavsiyalar amalga oshirilsa, O'zbekiston nafaqat kredit riskini kamaytirib, eksport kreditlari uchun yanada jozibador shartlarni ta'minlay oladi, balki xalqaro moliya bozorlarida ishonchli sherik sifatida o'z pozitsiyasini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Central Bank of Uzbekistan. Annual Report 2023: Economic Indicators and Foreign Reserves. – T.: Central Bank of Uzbekistan, 2023. – 120 b.
2. Dimitrijević B. Country Risk Assessment in International Finance: Models and Applications // Journal of Risk Management. – 2018. – №15(3). – B. 45–62.
3. OECD. Country Risk Classification Update. – Paris: OECD, 2019. – 85 b.
4. International Monetary Fund (IMF). Uzbekistan: 2023 Article IV Consultation – Staff Report. – Washington, DC: IMF, 2023. – 95 b.
5. Jones R., Brown T. Climate Change and Sovereign Risk: Implications for Developing Economies // Environmental Economics Review. – 2021. – №12(4). – B. 78–95.
6. Lee J. Limitations of Publicly Available Data in Sovereign Risk Models // International Finance Journal. – 2022. – №19(2). – B. 33–49.
7. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Arrangement on Officially Supported Export Credits. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 110 b.
8. Smith P., Walter I. Risk Assessment Frameworks for Emerging Markets. – New York: Oxford University Press, 2019. – 280 b.
9. World Bank. Uzbekistan Economic Update 2023. – Washington, DC: World Bank Group, 2023. – 105 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>